

MEHNAT BOZORI VA MIGRATSIYA JARAYONLARI

Abdinabiyeva Dildora Eshmurod qizi

Alfraganus Unversiteti Iqtisodiyot yo'nalishi 2-bosqich talabasi

Kurbanov Jasurbek

Ilmiy rahbar:

Alfraganus Unversiteti Iqtisodiyot dekani: dots.v.b. PhD

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17233560>

Annotatsiya. Ushbu maqolada mehnat bozori va migratsiya jarayonlarining o'zaro bog'liqligi, ularning iqtisodiy mohiyati hamda davlat siyosati uchun ahamiyati tahlil qilinadi. Mehnat migratsiyasi inson kapitaliga investitsiya sifatida izohlanib, uning ijobiy va salbiy oqibatlari yoritiladi. Shuningdek, raqobatli mehnat bozorining nazariy asoslari, amaliy muammolari hamda migratsiya qarorlariga ta'sir etuvchi omillar tahliliy yondashuv asosida ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: mehnat bozori, migratsiya, inson kapitali, ish haqi, iqtisodiy siyosat, mehnat mobilligi.

Mehnat bozori iqtisodiy tizimning eng muhim segmentlaridan biri bo'lib, unda ishchi kuchi va ish beruvchilar o'rtasida talab va taklif muvozanati shakllanadi. Shu jarayonda migratsiya mehnat bozorining ajralmas qismi sifatida namoyon bo'ladi. Ishchilarning boshqa mehnat bozorlariga chiqishi, yangi ish o'rinlarini izlash jarayoni mehnat resurslarining samarali taqsimlanishini ta'minlaydi. Shu bilan birga, migratsiya davlatning iqtisodiy siyosati, demografik holati va ishlab chiqarish samaradorligiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Mehnat migratsiyasini iqtisodiy faoliyat sifatida o'rganish uning haqiqiy mohiyatini anglash va davlat iqtisodiy siyosati qanday bo'lishi lozimligini tushunishga yordam beradi. Masalan, ishchi kuchining xorijiy bozorga muntazam ravishda chiqib ketishi mamlakat ichkarisida mehnatga haq to'lash miqdorini oshirib yubormaydimi? Agar ish haqlari tez sur'atda o'sib ketsa, bu milliy ishlab chiqaruvchilarning raqobatbardoshligiga salbiy ta'sir qilmaydimi? Shu nuqtai nazardan qaraganda, davlat o'z fuqarolarining tashqi mehnat migratsiyasini rag'batlantirishi lozimmi yoki bunday siyosatdan voz kechish kerakmi? Bunday savollarga javob topish uchun migratsion jarayonlarning iqtisodiy mohiyatini tahlil qilish muhimdir. Ushbu maqolada biz aynan shu masalani ko'rib chiqamiz.¹

Asosiy qism.

Mehnat bozori ham boshqa bozorlar singari faoliyat yuritadi. Bir hududdagi ortiqcha mehnat taklifi o'ziga mos talabni boshqa hududlardan qidiradi. Raqobat mavjud bo'lgan sharoitda mehnat bozori muvozanati ishchi kuchini firmalar o'rtasida taqsimlashni va natijada mehnat mahsulotining umumiy qiymatini

¹ O'zbekiston Respublikasi Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi rasmiy ma'lumotlari. – <https://mehnat.uz>

maksimal darajaga yetkazishni ta'minlaydi. Raqobatbardosh bozor sharoitida ishchilar yuqori maoshli ish izlashga intilsalar, firmalar esa arzonroq ishchi kuchini yollashga harakat qiladilar. Ikkala tomonning ham manfaatini maksimal darajaga chiqarishga intilishi natijasida bir xil ko'nikmaga ega ishchilarning mehnat mahsulotiga qo'shgan qiymati bozor va firmalar bo'yicha nisbatan tenglashadi. Shu tarzda ishchi kuchi va firmalar o'rtasidagi muvozanat taqsimoti samaradorlikni ta'minlaydi. Maqola mehnat bozori va migratsiya jarayonlarini o'rganishda quyidagi yondashuvlarga tayanadi:

1. Nazariy yondashuv – klassik va zamonaviy mehnat iqtisodiyoti nazariyalari (J. Hiks, G. Bekker va boshqalar) asosida migratsiyaning iqtisodiy mohiyatini ochib berish.

2. Qiyosiy tahlil – turli davlatlarda mehnat migratsiyasi oqibatlarini tahlil qilish va ularni o'zaro solishtirish.

3. Amaliy yondashuv – O'zbekiston mehnat bozori va tashqi migratsiya jarayonlari haqidagi rasmiy ma'lumotlar asosida tahlil.²

Natijalar va Munozara

1. Mehnat bozori va migratsiyaning iqtisodiy mohiyati

Mehnat bozori ham boshqa bozorlar singari raqobat asosida ishlaydi. Ishchilar yuqori maoshli ish izlaydilar, firmalar esa arzonroq ishchi kuchiga intiladilar. Natijada mehnat resurslarining muvozanatli taqsimoti yuzaga keladi. Migratsiya jarayonlari bu muvozanatni tezlashtiruvchi mexanizmlardan biridir. Nobel mukofoti sovrindori J. Hiks ta'kidlaganidek, migratsiyaning asosiy sababi ish haqlaridagi farqlardir. Shu bois, migratsiya inson kapitaliga sarmoya sifatida qaraladi. Ishchilar boshqa hududlarda yuqori daromad olish imkoniyatlarini baholab, migratsiya xarajatlari (yo'l, uy-joy, ijtimoiy aloqalardan uzilish) bilan solishtirib qaror qabul qiladilar. Mehnat migratsiyasining ijobiy va salbiy oqibatlari quyidagilardan iborat:

Ijobiy tomonlari: valyuta tushumlari ortadi, ishsizlik darajasi pasayadi, malakali ishchilar xalqaro tajriba orttiradi.

Salbiy tomonlari: "miyalar oqimi", oilaviy ajralishlar, milliy ishlab chiqaruvchilarning raqobatbardoshligiga bosim, tashqi bozorga haddan tashqari qaramlik.³

Davlat tashqi mehnat migratsiyasini qo'llab-quvvatlashi lozim, biroq uning milliy iqtisodiyotga salbiy oqibatlarini kamaytirishga qaratilgan siyosat yuritishi zarur. Masalan, qaytib kelgan migrantlarni iqtisodiyotga integratsiya qilish,

² O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlari. – <https://stat.uz>

³ Худайберганиев, А. *Меҳнат иқтисодиёти*. – Тошкент: Молия, 2019.

ularning tadbirkorlik faoliyatini rag'batlantirish muhim yo'nalishlardan hisoblanadi. Biroq amaliyotda mehnat bozorlari mukammal ishlamaydi. Bunga turli sabablar mavjud. Bir tomondan, ishchilar ko'pincha o'z malakalari va imkoniyatlarini yetarlicha anglab yetmaydilar, boshqa hududlarda mavjud ish o'rinlari haqida esa yetarli ma'lumotga ega bo'lmaydilar. Ikkinchi tomondan, ish beruvchilar ham yollayotgan ishchilarning haqiqiy samaradorligini to'liq bilmasliklari mumkin. Bu jarayon insoniy munosabatlardagi kabi vaqt o'tishi bilan ochila boshlaydi: ya'ni ishchi ham, firma ham bir-birining imkoniyatlarini asta-sekin bilib boradi. Shu bois mavjud taqsimot har doim ham mukammal samarali bo'lmaydi va boshqa taqsimot variantlari orqali ham yalpi daromadni oshirish mumkin. Shu ma'noda, inson kapitalidan to'g'ri foydalanish masalasi dolzarb iqtisodiy muammolardan biri bo'lib qolmoqda.⁴

Shu bilan birga, mehnat bozorida muayyan mobillik mavjud. Masalan, AQSh mehnat bozori doimiy harakat jarayoniga o'xshaydi: 20 yosh atrofidagi ishchilarning taxminan 4 foizi har oyda ish joyini o'zgartiradi, bir yil davomida aholining 3 foizi boshqa shtatlarga ko'chadi, shuningdek, yiliga o'rtacha 1,4 million nafar qonuniy va noqonuniy migrantlar mamlakatga kirib keladi. Bu mehnat mobilligi asosan iqtisodiy omillar bilan izohlanadi: ishchilar o'zlarining moddiy ahvolini yaxshilashni istasalar, firmalar esa samaradorroq ishchi kuchini yollashga harakat qiladi.

Mehnat migratsiyasini tahlil qilish mehnat iqtisodiyoti uchun bir qator asosiy savollarga javob topishga imkon beradi: migratsiyani belgilovchi omillar nimalardan iborat? Migrantlar va joyida qolgan aholining farqi nimada? Migratsion qarorlarni qabul qilish jarayoniga qanday shart-sharoitlar ta'sir qiladi? Migratsiya jarayonlari migrantlarning o'zlari uchun, shuningdek, ular ko'chib borgan hududlar uchun qanday natijalarni keltirib chiqaradi? Eng muhimi, migrantlarning bu qarorlari ularga haqiqatan ham katta iqtisodiy foyda olib keladimi?

Mehnat migratsiyasini inson kapitaliga sarmoya sifatida izohlash mumkin. Nobel mukofoti sovrindori Jon Hiks 1932-yilda ilgari surgan fikriga ko'ra, migratsiyaning eng asosiy sababi ish haqi darajasidagi farqlarda mujassamdir. Bu xulosa mehnat iqtisodiyotining muhim nazariy asoslaridan biri bo'lib, zamonaviy migratsiya qarorlarini tahlil qilishda boshlang'ich nuqta sifatida keng qo'llaniladi. Migratsiya jarayoni ishchilarning inson kapitaliga kiritadigan investitsiyasi sifatida qaraladi. Chunki har bir ishchi turli mehnat bozorlarida mavjud bo'lgan

ish o'rinlarini taqqoslab, migratsiya xarajatlarini hisoblaydi va qaysi variant umrbod daromadning hozirgi qiymatini maksimal darajaga ko'tarishini aniqlaydi.

Shunday qilib, migratsiya qarorlarini o'rganish inson kapitali nazariyasi qo'llanilishining amaliy ko'rinishidir. Masalan, ishchi hozirda bir mehnat bozorida faoliyat yuritayotgan bo'lsa, boshqa shahar yoki hatto boshqa mamlakatdagi mehnat bozoriga ko'chib o'tish imkoniyatini ko'rib chiqishi mumkin. Faraz qilaylik, yosh ishchi Nyu-Yorkda oyiga 20 dollar ishlab topmoqda, Kaliforniyada esa xuddi shunday ish uchun ham 20 dollar daromad olish imkoniyati mavjud. Ammo Kaliforniyaga ko'chib o'tish M miqdorda qo'shimcha xarajatlarni talab qiladi. Bu xarajatlar tarkibiga nafaqat yo'l va uy-ro'zg'or buyumlarini ko'chirish xarajatlari, balki ma'naviy xarajatlar — yaqinlar, do'stlar va ijtimoiy aloqalardan ajralish kabi omillar ham kiradi.⁵

Natijada, migratsiya qarori boshqa investitsiyalar singari, mavjud va muqobil ish imkoniyatlarida kutiladigan umrbod daromad oqimining hozirgi qiymatini solishtirish orqali qabul qilinadi. Agar ishchi Nyu-Yorkda qolsa, u yerdagi daromad oqimining qiymati PVNY, agar Kaliforniyaga ko'chsa, u holda daromad oqimining qiymati PVCA sifatida baholanadi. Aynan shu ikki ko'rsatkichni taqqoslash migratsiya qarorining iqtisodiy asosini belgilaydi.

Xulosa

Mehnat bozori va migratsiya jarayonlari bir-biri bilan uzviy bog'liq bo'lib, ular mamlakat iqtisodiyotida chuqur iz qoldiradi. Migratsiya mehnat resurslarini samarali taqsimlash imkonini bersa-da, uning oqibatlarini har doim ham ijobiy bo'lavermaydi. Shu bois, davlat iqtisodiy siyosatini ishlab chiqishda mehnat migratsiyasini inson kapitaliga investitsiya sifatida baholashi, ammo uning salbiy ta'sirlarini kamaytirishga qaratilgan kompleks chora-tadbirlarni amalga oshirishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.O'zbekiston Respublikasi Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi rasmiy ma'lumotlari. – <https://mehnat.uz>
- 2.O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlari. – <https://stat.uz>
- 3.Худайбергенов, А. Меҳнат иқтисодиёти. – Тошкент: Молия, 2019.
- 4.Сафоев, С. Ўзбекистон ташқи сиёсатининг асосий йўналишлари. – Тошкент: Ўзбекистон, 2021.

⁵ International Labour Organization (ILO). *World Employment and Social Outlook*. – Geneva: ILO, 2021.

5. International Labour Organization (ILO). World Employment and Social Outlook. – Geneva: ILO, 2023.

